

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR NAS SÉRIES INICIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

THE PEDAGOGICAL PRACTICE OF THE ALFABETIZACIÓN TEACHER IN THE INICIAL GRADES OF BASIC EDUCATION

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DEL PROFESOR DE ALFABETIZACIÓN EN LOS GRADOS INICIALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Reginaldo Batista de Brito

Resumo

Neste artigo, analisa-se o processo de produção da prática pedagógica das professoras alfabetizadoras, que atuam nas séries iniciais da Educação Básica. O referencial teórico está fundamentado na compreensão da teoria como expressão da prática (MARTINS, 1996). A pesquisa é qualitativa e a análise fundamentou-se em Bardin (2011). Os dados foram obtidos por meio de questionários aplicados em algumas escolas de uma Rede Municipal de Ensino e de entrevistas semiestruturadas com professoras que atuam na educação básica. Os resultados indicam que a prática pedagógica das docentes se constitui por desafios, por determinantes externos e internos e por estratégias produzidas a partir dos problemas originados na prática. O processo formativo dessas professoras requer ampliação dos espaços coletivos de trabalho e compreensão da especificidade da alfabetização.

Palavras-chave: Professor alfabetizador; Séries Iniciais; Educação Básica; Formação docente.

Summary

In this article, the production process of the pedagogical practice of literacy teachers, who work in the initial grades of Basic Education, is analyzed. The theoretical framework is based on the understanding of theory as an expression of practice (MARTINS, 1996). The research is qualitative and the analysis was based on Bardin (2011). Data were obtained through questionnaires applied in some schools of a Municipal Education Network and semi-structured interviews with teachers who work in basic education. The results indicate that the teachers' pedagogical practice is constituted by challenges, by external and internal determinants and by strategies produced from the problems originated in practice. The training process of these teachers requires expansion of collective work spaces and understanding of the specificity of literacy.

Key words: Literacy teacher; Initial series; Basic education; Teacher training.

Resumen

En este artículo se analiza el proceso de producción de la práctica pedagógica de los alfabetizadores, que actúan en los grados iniciales de Educación Básica. El marco teórico se basa en la comprensión de la teoría como expresión de la práctica (MARTINS, 1996). La investigación es cualitativa y el análisis se basó

en Bardin (2011). Los datos fueron obtenidos a través de cuestionarios aplicados en algunas escuelas de una Red Municipal de Educación ya través de entrevistas semiestructuradas a docentes que actúan en la educación básica. Los resultados indican que la práctica pedagógica de los docentes está constituida por desafíos, por determinantes externos e internos y por estrategias producidas a partir de los problemas originados en la práctica. El proceso de formación de estos docentes requiere la ampliación de los espacios colectivos de trabajo y la comprensión de la especificidad de la alfabetización.

Palabras clave: profesor de alfabetización; serie inicial; Educación básica; Formación de profesores.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo, pretende-se contribuir para a ampliação das discussões que tematizam a práxis pedagógica. Parte do entendimento de que a escola é a mais importante agência de letramento e o professor, enquanto agente de letramento, o mais importante protagonista. É ele que trabalha com o seu estudante o conhecimento que pode libertar, empoderar e emancipar.

Para compreender como ocorre o processo de produção das práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras, consideramos o contexto histórico em que são produzidas e apoiamo-nos em uma teoria em que todos são produtores e distribuem conhecimentos, por meio das suas experiências e pelo movimento da prática que realizam com a intenção de resolver problemas e conflitos. Esse é o ponto de partida para pensar a prática pedagógica das professoras alfabetizadoras.

Nesse sentido, entende-se que a especificidade da alfabetização ocupa espaço relevante nas políticas educacionais com justificativas fundamentadas nos índices de analfabetismo que persistem no Brasil e nos baixos índices apontados nas avaliações em larga escala (FRADE, 2019; MORTATTI, 2019).

Dentro dessa lógica, enxerga-se que no campo das políticas sobre a formação de professores, justificativas reducionistas com foco no fracasso/sucesso são insuficientes para compreender o contexto das práticas alfabetizadoras.

Ao elegermos a prática alfabetizadora, partimos da compreensão de que ela é produzida intencionalmente em um contexto situado no tempo e no espaço e, por isso, recebe interferências externas e internas.

Nesse sentido, essa prática é compreendida na dimensão de uma prática social, a qual abrange de modo mais amplo processos formativos que englobam aspectos políticos, culturais, sociais e históricos.

Nota-se que os fundamentos que orientam a análise do processo de produção da prática pedagógica das professoras alfabetizadoras iniciantes ancoram-se no eixo epistemológico da teoria como expressão da prática fundamentada em Martins (1996, p. 84), que explicita: “A prática já não é mais guiada pela teoria, mas a teoria vai expressar a ação prática dos sujeitos”.

Ou seja, o fazer passa a ser visto como algo essencial no contexto educativo. Os professores não são mais reconhecidos apenas como executores de tarefas, mas sim como sujeitos críticos que produzem conhecimentos por meio de práticas contextualizadas.

Pode-se dizer que os professores, portanto, como agentes de sua prática, refletem criticamente e recriam novos caminhos para a atuação educativa. Articulados ao conceito de teoria como expressão da prática.

Segundo Santos (1992) os conceitos de produção e de distribuição do conhecimento, os quais não se sustentam na hierarquização, em outras palavras, na transmissão e na assimilação do conhecimento, mas sim em uma teoria em que todos são produtores e distribuem conhecimentos, por meio das suas experiências e pelo movimento da prática que realizam com a intenção de resolver problemas e conflitos.

Para o autor, a ação prática é um determinante que consiste em alterar as formas de agir e de pensar do sujeito, seja em contexto escolar social ou na prática da mais-valia.

2.PRÁTICA PEDAGÓGICA E LETRAMENTO: ALGUMAS REFLEXÕES INICIAIS

Nota-se que a temática do letramento adentrou o cenário brasileiro na segunda metade da década de 80, a partir da menção do termo no livro *No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística*, de Mary Kato.

Trata-se da versão em Língua Portuguesa da palavra inglesa *literacy*, distinguindo-se do termo alfabetização, compreendido por muitos como a habilidade de ler e escrever ou mesmo assinar o nome, desvinculada das ideias das práticas sociais do uso da leitura e da escrita.

De acordo com Soares (2001), novos termos surgem no vocabulário sempre que surgem novas necessidades, gerando novos fatos a serem conceituados. À preocupação com a capacidade de codificação e decodificação – a alfabetização –, soma-se a dúvida sobre a habilidade das pessoas de usarem tal capacidade em suas tarefas diárias envolvendo a escrita.

Assim, as discussões referentes ao letramento ganharam espaço no Brasil a partir da década de 90 através de publicações (CERUTTI-RIZATTI, 2009), principalmente de Soares, Tfouni e Kleiman. A partir dos estudos referentes ao letramento no Brasil, diferenciou-se alfabetização de letramento.

Pode-se, então, compreender um sujeito alfabetizado como aquele que sabe ler e escrever e o sujeito letrado como aquele que vive em estado de letramento, ou seja, sabe ler, escrever e usar a leitura e a escrita de acordo com as suas necessidades e exigências na sociedade.

De acordo com Rojo (2009, p. 98),

[...] o termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais [...]. Soares (2001, p. 72) esclarece que “Letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social”. Mortatti (2004, p. 98) afirma que “letramento está diretamente relacionado com a língua escrita e seu lugar, suas funções e seus usos nas sociedades letradas, ou mais especificamente grafocêntricas.

Soares (2001) defende a ideia da indissociabilidade entre alfabetização e letramento, dois conceitos diferentes que precisam ser trabalhados simultaneamente no âmbito escolar. A alfabetização é um processo cultural, ou seja, precisa ser ensinado.

O letramento, por sua vez, é um fenômeno do qual os sujeitos participam, uma vez que vivemos numa sociedade grafocêntrica, que faz usos múltiplos e situados da leitura e da escrita.

Pode-se compreender que não basta dominar a tecnologia da escrita, como nos diz Soares (2001), ou conhecer signos e significados, como nos diz Britto (2012), mas atribuir valoração à leitura e à escrita nos contextos sociais em que se vive, porque os letramentos são situados no espaço e no tempo.

Assim, um dos papéis centrais da escola, no contexto de uma sociedade grafocêntrica, está em resgatar e proporcionar oportunidades a todas as crianças para que nenhuma delas fique à margem da aprendizagem sistematizada da leitura e da escrita nos usos sociais e sofram com o fracasso escolar.

A inserção no universo da escrita ainda é um grande desafio no Brasil. Apesar de vários programas (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA, Pró- -Letramento, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, entre outros) de formação continuada destinados a professores alfabetizadores terem sido implantados nas últimas décadas, ainda os resultados referentes à alfabetização preocupam.

Ainda que, de acordo com Cerutti-Rizzatti (2009), as discussões referentes ao letramento tenham ganhado espaço nos estudos dos pesquisadores brasileiros a partir da década de 90, para que tais discussões cheguem até os espaços das formações e do cotidiano das ações didático-pedagógicas dos professores, sempre há um tempo considerável.

Conjectura-se que tais discussões tendem a chegar, a princípio, nos grandes centros, para depois chegarem a cidades de pequeno porte, como a cidade envolvida no estudo que aqui se apresenta. Um dos pontos de partida para a formação de professores alfabetizadores poderia ser o chão da sala de aula, com todas as necessidades que nele afloram.

Dentro dessa lógica, Imbernón (2010, p. 14) entende que “

[...] O contexto em que trabalha o magistério tornou-se complexo e diversificado. Hoje, a profissão já não é mais a transmissão de um conhecimento [...] E claro que tudo isso requer uma nova formação: inicial e permanente”. Tardif (2014) traz à tona a reflexão da problemática referente aos saberes dos professores, saberes plurais e heterogêneos, provenientes das Ciências da Educação, da Pedagogia, das disciplinas, dos currículos e das experiências desenvolvidas pelos docentes no contexto do trabalho. Tais saberes historicamente foram se afastando da realidade docente e, muitas vezes, produzidos sem a participação do professor, ou seja, são saberes exteriores a ele, de cuja elaboração ele participa meramente como transmissor ou reproduzidor: Será preciso outra reforma do ensino para finalmente vermos os responsáveis pelas faculdades de educação e os formadores universitários dirigirem-se à escola dos professores de profissão para aprenderem como ensinar e o que é o ensino? (TARDIF, 2014, p. 55)

O autor ainda nos diz que os saberes são plurais, provenientes de diferentes lugares por onde o professor circula. Infere-se, então, que esses conhecimentos podem também vir da educação continuada.

Essa, por sua vez, surge da necessidade de aprimoramento e atualização para o trabalho, o que exigiu o desenvolvimento de políticas públicas educacionais para suprir a precariedade das formações iniciais. Por formação continuada, entende-se toda formação realizada, segundo Gatti (2008, p. 56):

[...] após a graduação, ou após ingresso no exercício do magistério, ora ele é tomado amplo e genérico, como compreendendo qualquer tipo de atividade que venha a contribuir para o desempenho profissional – horas de trabalho coletivo na escola, trocas cotidianas com os pares, participação na gestão escolar, congressos, seminários, cursos de diversas naturezas e formatos [...].

Ante o exposto nota-se que Gatti (2008) enfatiza que tudo o que possa contribuir com o aprimoramento da formação docente após o ingresso na docência ou na graduação pode ser denominado formação continuada. Pela falta de adequada formação inicial dos professores da educação básica em nível de graduação, os cursos de formação continuada estão desempenhando um papel compensatório, e não de ampliação e aprofundamento dos conhecimentos dos professores.

De acordo com Garcia (2015), ao incentivar a professora alfabetizadora a investigar a sua própria prática pedagógica em sala de aula, estar-se-á dando-lhe ferramentas para aguçar o olhar e a sensibilidade para entender, identificar e atuar sobre acontecimentos de seu contexto de trabalho.

Para a autora, “A teoria vai sendo atualizada e ganhando sentido e a prática vai adquirindo maior consistência” (GARCIA, 2015, p. 19). Isso nos remete à ideia de práxis, como proposto por Vasquez (1977, p. 241):

Sabe-se que a práxis é, na verdade, atividade teórico-prática, ou seja, tem um lado ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático, com a particularidade de que só artificialmente, por um processo de abstração, podemos isolar um do outro.

Assim, é preciso pensar a práxis na formação de professores como atividade teórico-prática, tendo por um lado a questão ideal ou teórica e por outro a questão material ou prática.

Nesse sentido, Nóvoa insiste na

[...] necessidade de devolver a formação de professores aos professores, porque o reforço de processos de formação baseados na investigação só faz sentido se eles forem construídos dentro da profissão. Enquanto forem apenas injunções do exterior, serão bem pobres as mudanças que terão lugar no interior do campo profissional docente. (NÓVOA, 2011, p. 6)

Para que essa revolução aconteça, o autor propõe um trabalho na coletividade, na flexibilidade da ação pedagógica, na criatividade, no embasamento teórico e na divulgação dos conhecimentos elaborados e reelaborados para que a sociedade passe a valorizar a profissão docente, e tudo partindo de dentro da profissão.

É fundamental para o processo educativo que os professores se conscientizem da importância do seu papel na sociedade. Nessa direção, ao se pensar no professor alfabetizador e em sua imensa responsabilidade para com a inserção dos sujeitos no universo da escrita, a questão de uma prática pedagógica fundamentada teoricamente ganha relevância ainda maior.

A partir do reconhecimento de que a alfabetização, atualmente, precisa realizar-se na perspectiva do letramento, ao professor foi conferido um novo e significativo papel – o de agente de letramento.

Kleiman (2006, p. 82) caracteriza o professor agente de letramento como “[...] um promotor das capacidades e recursos de seus alunos e suas redes comunicativas para que participem das práticas sociais de letramento, as práticas de uso da escrita situadas”. Na condição de agente, o professor configura sua prática pedagógica a partir da seleção de atividades que promovam o alçamento de seus alunos à condição de sujeitos capazes de se inserir em uma sociedade que tem na escrita a centralidade de boa parte de suas ações.

Sob essa ótica, torna-se interessante averiguar a relação que pode ser feita entre a compreensão de letramento que professores alfabetizadores têm e como isso se reflete em sua prática pedagógica.

3.DESAFIOS DA PRÁTICA ALFABETIZADORA NAS SÉRIES INICIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Parte-se do entendimento de que, ensinar é um ato complexo, pois demanda um número significativo de ações, exigindo do professor muito além do conhecimento específico do conteúdo que irá desenvolver, pois

[...] o ensino estabelece conexões com os fatores contextuais ao refletir sobre os valores mais amplos da sociedade em que vivem os alunos, mas também aqueles que são mais próximos e localizados” (VEIGA, 2011, p. 31).

O contexto da prática, neste estudo, foi identificado com inúmeros desafios que se referem à especificidade da prática alfabetizadora e aos desafios mais amplos relacionados ao contexto escolar no qual a criança está inserida.

Os desafios relativos à alfabetização referem-se à escolha de métodos, adequar as práticas, como realizar um planejamento que atinja todas as crianças, organizar rotinas de leituras e de atividades.

Cabe destacar que o desafio da escolha do método indica uma necessidade de articular a teoria que sustenta o processo e a prática alfabetizadora. Nesse sentido, o alerta de Mortatti (2006) indica que não se pode pensar que um método isoladamente possa resolver o problema da alfabetização.

O desafio que hoje temos na escola é o de ver a leitura como algo mais que apenas soletrar a escrita, e vermos na escrita algo mais que a transcrição da fala. É preciso que nós, professores e professoras, nos apropriemos de referenciais teóricos que nos ajudem a olhar e ver de forma ampliada o processo de alfabetização.

O desafio é conseguir ver com olhos menos reducionistas a alfabetização, olhos que tragam à luz os saberes que alunos e alunas constroem sobre a escrita e a leitura, olhos que consigam tencionar as verdades construídas pela escola

ao longo do tempo. Se faz necessário, olhos que possam ver para além do aparente, olhos que desconfiem de crenças e paradigmas. Ler as produções infantis buscando o que há de saberes escondidos é necessidade não apenas pedagógica, mas também política

Sabe-se que as disputas históricas sobre os métodos de alfabetização marcaram um período na história da alfabetização no Brasil (CARTAXO; FONTANA; SMANIOTTO; 2020; CARTAXO; ROMANOWSKI; MARTINS, 2016; HOÇA; ROMANOWSKI; CARTAXO, 2016).

Além disso, compreensões equivocadas, na década de 1980, levaram a um processo de “desmetodização” da alfabetização (SOARES, 2004). A disputa sobre os métodos de alfabetização ainda persiste e está intimamente ligada à concepção de alfabetização e às políticas nacionais, conforme críticas delineadas por Frade (2019) e Mortatti (2019).

Conhecer e discutir a alfabetização a partir da contribuição das ciências é fundamental para que o alfabetizador possa compreender os desafios da prática de forma contextualizada e tomar decisões fundamentadas sobre as metodologias de ensino.

São reflexões propositivas que buscam dialogar com as universidades, Secretarias de Educação e equipes pedagógicas das escolas sobre as professoras alfabetizadoras iniciantes, seus desafios e o contexto de suas práticas.

4. CONSIDERAÇÕES:

Conforme o que foi aqui apresentado, entende-se que, com a reorganização do ensino fundamental para nove anos, nos parece que a ampliação do tempo de escolarização não vem contribuindo significativamente para garantir a todos o acesso à leitura e à escrita e diminuir o fracasso desses alunos na alfabetização.

Percebe-se que os estudos relacionados às práticas de alfabetização, têm trazido resultados recorrentes sobre as dificuldades dos professores. As dificuldades verificadas entre esses alfabetizadores na organização de suas práticas de ensino, tidas como consequência das orientações construtivistas para a alfabetização – que se tornaram hegemônicas no Brasil a partir dos anos

de 1980 –, das políticas educacionais implementadas nas últimas décadas e da formação precária dos docentes, têm se “intensificado” ao longo dos anos, na medida em que se amplia o tempo da alfabetização, exigindo ainda a revisão e inovação de procedimentos didáticos.

Assim, acredita-se necessário a criação de um Núcleo de Alfabetização e Letramento, com o objetivo de realizar visitas às escolas, auxiliar os professores na elaboração e aplicação de diagnósticos, visando à coleta de dados referente à situação de aprendizagem dos alunos, poderia se configurar como uma interessante ação formativa. Tais dados poderiam subsidiar as ações docentes no planejamento do fazer pedagógico e na divulgação de experiências didáticas que se mostrassem exitosas.

O Núcleo de Alfabetização e Letramento também poderia encarregar-se de fomentar a criação de um grupo de estudos e de formações continuadas, possibilitando às professoras alfabetizadoras embasamento teórico, formação em serviço, socialização e discussão dos resultados.

Pode-se afirmar que, organizar o ensino procurando criar condições para a apropriação da linguagem escrita como um instrumento de compreensão e intervenção na realidade, implica, em primeiro lugar, a possibilidade de oferecer experiências que tenham relevância e significado para a vida da criança, que torne a leitura e escrita uma necessidade para ela.

Para isso é preciso que as crianças sejam constantemente desafiadas, através de situações diversificadas e significativas, a refletirem sobre o seu próprio processo de construção de conhecimento, experimentando/exercitando a escrita — escrevendo, e da mesma forma, experimentando/exercitando a leitura — lendo. Contrapondo, dessa forma, ao uso escolarizado que se faz da escrita, um uso social que de fato possibilite a apropriação dessa linguagem.

Não se trata de propor aos professores um novo método de alfabetização ou definir as etapas de uma nova metodologia a ser seguida à risca, porém, trata-se de enfatizar a importância da reflexão coletiva e do permanente preparar-se como condições básicas para o fortalecimento de uma prática alfabetizadora comprometida com as crianças das classes populares.

5.REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 2. ed. São Paulo: 70, 2011.

BRANDT, A.; HOBOLD, M. **A prática como componente curricular na disciplina pesquisa e processos educativos do curso de pedagogia: um diferencial na relação entre pesquisa, teoria e prática.** Educação & Formação, Fortaleza, v. 4, n. 2, p. 142-160, 2019. DOI: <https://doi.org/10.25053/redufor.v4i11.319>. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/319>. Acesso em: 20 jun. 2020.

CRISTOFOLINI, Marcia Nagel. **As Contribuições dos Estudos do Letramento na Compreensão e nas Ações dos Professores do Ciclo de Alfabetização.** 2017. 136 f. Dissertação (Mestrado) - UNIVILLE, Joinville.

GARCIA, Regina Leite (org.). **A formação da professora alfabetizadora: reflexões sobre a prática.** 6. ed. São Paulo: Cortez, 2015.

FONTANA, M. I.; SMAIOTTO, G. C. **As facetas da alfabetização nos cursos de Pedagogia: desafios para a formação do professor.** Currículo sem fronteiras, [S.l.], v. 20, n. 3, p. 1126-1147, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.35786/1645-1384.v20.n3.25>. Disponível em: <http://www.curriculosemfronteiras.org/vol20iss3articles/cartaxo-smaniotto-fontana.html>. Acesso em: 20 04. 2023.

CARTAXO, S. R. M.; ROMANOWSKI, J. P.; MARTINS, P. L. **Tensões e prioridades no processo de formação continuada do alfabetizador: da concepção à prática de formação.** Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 11, n. 3, p. 861-880, 2016. DOI: <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.11i3.0020>. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5577324>. Acesso em: 20 04. 2023.

FONSECA, M. G. R. **As tecnologias de informação e comunicação na formação inicial de professores do 1º ciclo do ensino básico – fatores constrangedores invocados pelos formadores para o uso das tecnologias.** Educação & Formação, Fortaleza, v. 4, n. 2, p. 3-23, 2019. DOI: <https://doi.org/10.25053/redufor.v4i11.254>. Disponível em:

<https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/254>. Acesso em: 20 04. 2023.

FRADE, I. C. A. S. **Um paradigma científico e evidências a ele relacionadas resolveriam os problemas da alfabetização brasileira?**. Revista Brasileira de Alfabetização, Belo Horizonte, v. 1, n. 10, p. 15-25, 2019. Disponível em: <http://abalf.org.br/revistaeletronica/index.php/rabalf/article/view/339>. Acesso em: 10 maio 2023.

FREIRE, P. **Conscientização**. São Paulo: Cortez, 1983.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, P. **Política e educação**: ensaios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
HOÇA, L.; ROMANOWSKI, J. P.; CARTAXO, S. R. M. Professores alfabetizadores :estudo sobre elementos do desenvolvimento profissional. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 16, n. 50, p. 937-965, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.7213/1981-416x.16.050.ds07>. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/2896>. Acesso em:10 maio. 2023.

HUBERMAN, M. **O ciclo de vida profissional dos professores**. In: NÓVOA, A. (coord.). Vidas de professores. Porto: Porto, 1995. p. 31-78.

MARTINS, P. L. O. **A relação conteúdo-forma**: expressão das contradições da prática pedagógica na escola capitalista. In: VEIGA, I. P. A. (org.). **Didática**: o ensino e suas relações. Campinas: Papyrus, 1996. p. 77-103.

MIRA, M. M. et al. **Processos de inserção profissional de professores iniciantes na Rede Municipal de Ensino de Curitiba**. In: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBREPEDITORADO PRINCIPIANTE E INSERÇÃO PROFISSIONAL À DOCÊNCIA, 4.,2014, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: UTFPR, 2014.

MIRA, M. M.; ROMANOWSKI, J. P. **Processos de inserção profissional docente nas políticas de formação**: o que documentos legais revelam. Acta Scientiarum: Education, Maringá, v. 38, n. 3, p. 283-292, 2016. DOI: <https://doi.org/10.4025/actascieduc.v38i3.27641>. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/27641>. Acesso em: 10 maio. 2023.

MORTATTI, M. R. L. **A “Política nacional de alfabetização”** (Brasil, 2019): uma “guinada” (ideo)metodológica para trás e pela direita. Revista Brasileira de Alfabetização, Belo Horizonte, v. 1, n. 10, p. 15-25, 2019. DOI: <https://doi.org/10.47249/rba.2019.v1.348>. Disponível em: <https://revistaabalf.com.br/index.html/index.php/rabalf/article/view/348>. Acesso em: 10 maio. 2023.

MORTATTI, M. R. L. **História dos métodos de alfabetização no Brasil**. 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/alf_mortattihisttextalfbbr.pdf. Acesso em: 20 03. 2023.

PÉREZ GÓMEZ, A. **O pensamento prático reflexivo do professor como profissional reflexivo**. In: NÓVOA, A. (org.). Os professores e a sua formação. 2. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1992. p. 93-114.

ROMANOWSKI, J. P. **Conhecimentos pedagógicos nos cursos de licenciatura e a base comum de formação de professores**. In: ROMANOWSKI, J. P. et al. (org.). Práticas de formação de professores da Educação básica à Educação Superior. Curitiba: PUCPR, 2016. p. 47-69.

SANTOS, O. J. **Pedagogia dos conflitos sociais**. Campinas: Papyrus, 1992.

SOARES, M. **Alfabetização**: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto, 2016.

SOARES, M. **Letramento e alfabetização**: as muitas facetas. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 25, p. 5-17, 2004. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf>. Acesso em: 20 março. 2023.

SOARES, M. B. **Formação permanente de professores**: um estudo inspirado em Paulo Freire com docentes dos anos iniciais do ensino fundamental. Educação & Formação, Fortaleza, v. 5, n. 1, p. 151-171, 2019. DOI:
<https://doi.org/10.25053/redufor.v5i13.1271>.
Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/1271>.
Acesso em: 10 04. 2023.

VAILLANT, D.; MARCELO, C. **Ensinando a ensinar**: as quatro etapas de uma aprendizagem. Curitiba: UTFPR, 2012.

VEIGA, I. P. A. **Organização didática da aula**: um projeto colaborativo de ação imediatista. In: VEIGA, I. P. A. (org.). Aula: gênese, dimensões, princípios e práticas. 2. ed. Campinas: Papirus, 2011. p. 267-298.

VEIGA, I. P. A. **Profissão docente**: novos sentidos, novas perspectivas. São Paulo: Papirus, 2008.

